

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙВЫ ЯПОНСКОЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА ТАШКЕНТ

Гуламходжаева Шахноза Фахритдиновна

Тошкент давлат аграр университети

Ўрмончилик ва ландшафт дизайн кафедраси ассистенти

sh.gulamxodjayeva@gmail.com

тел:90-323-66-78

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7890336>

ARTICLE INFO

Received: 25th April 2023

Accepted: 01st May 2023

Online: 03rd May 2023

KEY WORDS

Озеленение, айва японская, обрезка, перспективный, альпинарий, живая изгородь, групповая посадка

ABSTRACT

Айва японская, благодаря своим декоративным качествам, широко используется в озеленении стран СНГ. Ее ценят за раскидистую крону, которая во время цветения усыпана ярко—красными и белыми цветами. С недавнего времени данный вид стал широко использоваться в озеленение города Ташкент. Так, в генплане озеленения города до 2027 года его рекомендуют высаживать на площадях и скверах столицы.

Введение. Айва японская является достаточно перспективной породой для введения ее в озеленение города Ташкент. Прежде всего это связано с ее экологическими и биологическими свойствами. Данный вид относится к умереннорастущим породам, годовой прирост составляет до 0,5 м. Запах цветков айвы ощутим непосредственно вблизи растений. Цветение приходится на весенний период, и длится почти месяц, причем происходит оно раньше листораспускания, что делает ее привлекательной с декоративной точки зрения. Айва японская хорошо переносит обрезку, что делает ее подходящим видом для создания ландшафтных фигур и изгородей. В холодные зимы, при понижении температуры воздуха до -10°C , а также при ранних весенних заморозках обмерзает, но быстро восстанавливается. Айва японская плохо переносит пересадку. Поэтому необходимо тщательно выбирать место для ее посадки

Объект исследований. Айва японская (Шеномелес жапониса) или Хеномелес, невысокий листопадный кустарник семейства Розоцветные. Высота данного вида от 0,3 до 1 м, хотя в условиях города Ташкент некоторые экземпляры достигают 2-2,5 м. Айва японская обладает раскидистой кроной, неопушенными ветвями. Листья яйцевидные, 3 — 8 см длиной, на вершине короткозаостренные, к основанию постепенно суживающиеся, по краю остропильчатые, весной красноватые, позже темно-зеленые, голые. Прилистники крупные, листовидные. Цветки темно-красные до светло-розовых, диаметром 5 см, собраны в укороченные кисти. Цветут до облиствения (Рис 1.). Плоды яйцевидно отличаются быстрым ростом. Тепло- и светолюбив. Относительно зимостойкий вид, требователен к почвам, засухо- и газоустойчив [2].

Рисунок 1. Светение айви японской

При выборе места для данного вида, в соответствии с его биологическими требованиями следует подбирать места освещенные, закрытые от сквозняков. Хеномелес требователен к плодородию почвы, поэтому в посадочную яму следует вносить смесь торфокомпоста, садовой земли, песка и минерального удобрения с содержанием азота, фосфора и калий. Далее через год после посадки, следует вносить азотные удобрения в весенний период, а после плодоношения - калийные и фосфорные.

В условиях города Айва японская нуждается в правильном агротехническом уходе, а точнее своевременном проведении обрезки, для сохранения декоративного вида. Обрезку следует проводить после цветения. При проведении данного вида работ удаляют слабые и наиболее старые ветви, для стимуляции образованию новых замещающих побегов. При формировании кроны айву японскую следует ежегодно укорачивать молодые побеги, данные работы лучше проводить в июне месяце, при этом оставляя на побегах по 5-6 листьев. Обрезка молодых побегов необходима для достижения эффектного цветения на следующий год. При формировании прищипывания верней формы айви выбирают 5-6 ветвей и подвязывают их для образования основных скелетных ветвей. Затем в течение лета удаляют перекрещивающиеся побеги.

Выводы

На основании изученной литературы можно сделать выводы о том, что использование Айви японской в озеленении города Ташкент весьма перспективно, при условии соблюдения агротехнических мероприятий. Айва японская наиболее декоративно будет смотреться в качестве групповых посадок, живой изгороди и альпинариев/ [1]

Айви японскую можно использовать в альпинариях в композиции с соснами, туями, карликовыми елями, эфедрами.

Из-за своей высокой побегообразовательной активности, айву японскую можно использовать в качестве живой изгороди (Рис.2) путем высадки с интервалом 0,5 м между кустами.

Рисунок 2 . Живая изгород из Айви японской

Хеномелес можно использовать в групповых посадках, в сочетании с такими видами как спирея, магония, магнолия, форзисия, вереск, миндаль.

References:

1. Абаимов В.Ф. Дендрология: учеб. пособие для студ. высш учеб. заведений / В.Ф.Абаимов. — 3-е изд., перераб. Издательский центр «Академия», М. 2009г. — 368 с
2. Дубовик А.А., Григорсевис Л.Н.. Применение плодово-ягодных растений в декоративном садоводстве// Труды БГТУ. №1./Лесное хозяйство- 2012г. №1 (148) – стр. 229-231
3. Ковешников А.И., Ширяева Н.А., Ковешников П.А., Косенкова А.Б. Композиция древесной растительности в ландшафтной архитектуре: учебное пособие / Ковешников А.И., Ширяева Н.А., Ковешников П.А., Косенкова А.Б. Орёл: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2018г.- стр.97
4. Утверждён генплан озеленения Ташкента до 2027 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [хттпс://www.газета.уз/ru/2022/09/19/греэнинг-мастер-план/](http://www.газета.уз/ru/2022/09/19/греэнинг-мастер-план/) (дата обращения: 10.10.2022 г)
5. Fakhritdinovna G. S., Nuralievich T. M. Morphology Of Fruits And Seeds Of Chaenomeles Species //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т. 6. – С. 29-32.